

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

Ємець А.А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: alenaemec25@gmail.com

Коваленко О.М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: olga_kovalenko2002@ukr.net

Одним із провідних завдань початкової школи є формування в учнів читацької компетентності. Його реалізація можлива за умови, якщо процес залучення школярів до читання буде здійснюватися фахівцями, обізнаними в колі дитячого читання, спроможними методично грамотно організувати роботу з дитячою книжкою й мотивувати учнів до самостійної читацької діяльності.

Однак, як свідчать дані, отримані впродовж останнього десятиріччя співробітниками лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти «Школа-ЗВО» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, рівень читацької компетентності студентів 1-2 курсів факультету початкового навчання з року в рік знижується. Найбільше занепокоєння викликає рівень їхньої читацької культури (обмежений читацький кругозір, наявність великої кількості помилок у записі прізвищ письменників, фіксація заголовку твору без зазначення його автора) та відсутність позитивного читацького досвіду. Значна кількість студентів зізнається, що не любила читати в дитинстві. Не може не хвилювати й те, що серед здобувачів вищої освіти фактично не має читачів, які присвячують читанню своє дозвілля, які читають регулярно (не 1-2 рази на місяць, а кожного дня або кожного тижня). Студенти заочної форми навчання зізнаються, що взагалі не читають нічого поза навчанням, бо «немає часу». Стати прикладом для молодших

школярів таким здобувачам освіти буде важко, оскільки в майбутніх учителів відсутні якості кваліфікованого читача.

Окрім прогалин довузівської підготовки, залишається актуальною проблема формування фахівця з галузі дитячого читання в умовах педагогічних ЗВО. Систематичне зменшення аудиторного навантаження на вивчення дисциплін філологічного циклу (упродовж 20 останніх років загальну кількість годин зменшено втричі), домінування дистанційної форми навчання в умовах карантину, а сьогодні ще й воєнного стану, не дозволяє студентам набути необхідних теоретичних знань і практичних навичок.

Третя проблема пов'язана із організацією навчального процесу в сучасній початковій школі. На сьогодні, на жаль, можемо констатувати відсутність системної роботи, спрямованої на залучення дітей до самостійного читання. Ще у ХХ столітті методистами було доведено, що сформувати в молодших школярів читацьку самостійність неможливо на основі використання лише підручника. Щоб стати кваліфікованим читачем з певними читацькими інтересами, необхідно набути вміння взаємодіяти з книжкою, твором і, головне, мати можливість здійснювати мотивований вибір літератури для самостійного читання. На формування цих якостей спрямовані уроки позакласного читання, які були введені в освітню систему у ХХ ст. Н.М. Светловською та О.В. Джежелей.

Опитування вчителів початкових класів та студентів факультету початкового навчання упродовж першого двадцятиріччя ХХІ ст. показали, що в класичному вигляді методика позакласного читання в сучасній школі не реалізується. Більшість учителів відмовилась від проведення досить складного в підготовці і непередбачуваного за результатом уроку (хоча в більшості чинних програм з української мови та читання вони заплановані). Серед основних причин відмови від проведення уроків позакласного читання, які називають учителі, є перенавантаження педагогів, брак необхідних книжок у шкільних, районних, домашніх бібліотеках, відсутність підтримки з боку батьків.

Ті вчителі, які зазначають, що проводять уроки позакласного читання, на жаль, не дотримуються етапності у формуванні кваліфікованого читача й порушують чинні методичні вимоги. Типовим варіантом проведення сучасних уроків позакласного читання є робота за хрестоматією, яка в такому випадку виконує роль навчальної книги і майже нічим не відрізняється від підручника.

Як наслідок, під час педагогічної практики студенти не мають можливості побачити й проаналізувати уроки позакласного читання в школі, набутти практичного досвіду їх проведення.

Таким чином, утворюється замкнене коло: студенти-нечитачі, у яких не було в дитинстві уроків позакласного читання, під час дистанційного навчання в педагогічному університеті не встигають оволодіти читацькою компетентністю і, як наслідок, не можуть професійно керувати формуванням читацької компетентності учнів на робочому місці. Опосередковано це підтверджують результати сучасних досліджень, згідно з якими «згасання інтересу до читання відбувається з 9–10 років, а серед старших підлітків з 14 років скорочення кількості щоденних читачів, порівняно з наймолодшою віковою групою, відбувається більш ніж удвічі» [1], у дорослому віці щоденними читачами залишається лише 8% населення, а читання книжок серед щоденного дозвілля посідає 9 місце після перегляду телебачення, проведення часу в соціальних мережах тощо.

Як розірвати замкнене коло? Одним з ефективних напрямів подолання окресленої проблеми може стати організація в педагогічних закладах освіти спеціальної додаткової роботи, спрямованої на залучення майбутніх учителів початкової школи до систематичного опрацювання дитячої книжки. Прикладом такого виду діяльності є розпочатий у 2016 році на факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди експериментальний проєкт «Школа професійного зростання (День у школі)». Результати позитивного упровадження цього проєкту впродовж п'яти років висвітлено в низці робіт [2], [3], [4], [5].

ЛІТЕРАТУРА

1. Читання як життєва стратегія: стратегія розвитку читання на 2021–2025 роки. URL: <http://surl.li/luml>
2. Джежелей О. В., Ємець А. А., Коваленко О. М. Підвищення рівня читацької культури як важлива передумова професійного зростання майбутнього вчителя початкової школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах* : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. № 60, т. 2. С. 44–47.
3. Ємець А. А., Коваленко О. М. Організація роботи з дитячою книжкою в першому класі в межах проекту «День у школі. Професійне зростання». *«Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки»* : зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2018. Вип. 14. С. 45–57.
4. Ємець А. А., Коваленко О. М. Формування читацької культури як один із аспектів набуття професійної компетентності майбутніми вчителями початкових класів. *«Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки»* : зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2018. Вип. 15. С. 30–35.
5. Dzhezheley O., Emets A., Kovalenko O. Problems of formation of the professional competence of the future primary school teachers in the context of dual education. *Theory and practice of future teacher's training for work in new ukrainian school* : monograph. Prague, 2020. P. 435–451.